

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Холматова Зарина Садыковна

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЛИТЕРАТУРЫ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUN

